

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
144 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich

Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....133
**Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich,
Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.**

Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SUG'URTALASHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov

PhD., Namangan muhandislik-texnologiya instituti katta o'qituvchi

ORCID: 0009-0004-3772-7243

Annotatsiya: Maqolada tadbirkorlik faoliyatini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari, sug'urtalash shartlari, mazkur tizimda uchraydigan muammolar va ularni hal etish yo'llari batafsil tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik qaltisliklari, sug'urta tariflari, sug'urta mukofotlari, iqtisodiy risklar, tabiiy risklar.

Abstract: The article presents regional features of insurance of entrepreneurship, insurance conditions, problems in this system and ways to solve them.

Keywords: business risks, insurance rates, insurance premiums, economic risks, natural risks.

Аннотация: В статье представлены региональные особенности страхования предпринимательства, условия страхования, проблемы в этой системе и пути их решения.

Ключевые слова: бизнес риски, страховые тарифы, страховые премии, экономические риски, природные риски.

KIRISH

Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashda sug'urta himoyasi tadbirkorning hamkor korxonalari tomonidan majburiyatlarning buzilishi yoki tadbirkorga bog'liq bo'lmagan faoliyat shartlarining o'zgarishi natijasida kutilayotgan daromadni yo'qotish risklarini qamrab oladi. Sug'urtalanuvchi tadbirkor hamkorining o'z majburiyatlarini bajarmasligi, to'lovga qobiliyatsizligi, sud tartibida bankrot deb topilishi yoki faoliyatiga cheklovlar qo'yilishi kabi holatlardan himoyalanaadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari xorijiy mamlakatlarning qator olimlari, jumladan Skott L. Kuper, Peter J. Strauss, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan Yu.T. Axvlediani, A.A. Gvozdenko, V.V. Shaxov, T.A. Fedorova, shuningdek, respublikamizning qator olimlari, jumladan I.X. Abduraxmonov, T.M. Baymuratov, H.I. Boyev, T.S. Malikov, O.A. Olimjonov, N.X. Haydarov, S.A. Umarov, X.M. Shennayev, Q.M. Qo'ldoshev, B.O'. Haqberdiyev va boshqalar tomonidan chuqur o'rganilgan.

Sug'urta polisi egasining binosi, inshooti, qurilma vositalari va jihozlari sug'urta predmeti sifatida qaraladi. Sug'urtalangan mol-mulkka barcha risklardan, shu jumladan to'satdan yuzaga kelgan zarar, shikastlanish, ziyon ko'rish, yo'qotish yoki buzilishdan sug'urta himoyasi taqdim etiladi.

Yuklarni sug'urtalash bo'yicha sug'urta davri yukni belgilangan manzilga yuborish vaqtdan boshlanadi. Bu jarayon yukni tashish, vaqtincha saqlash, qayta tashish yoki ortish uchun mo'ljallangan joylarda vaqtinchalik yoki doimiy saqlashgacha bo'lgan muddatni qamrab oladi. Sug'urta yuklarga

yetkazilishi mumkin bo'lgan zararni qoplashga qaratilgan bo'lib, barcha transport vositalarida tashiladigan yuklar uchun mo'ljallangan.

Bunda yukni tashish bilan bog'liq hujjatlar, transport xarajatlari va manzilga yetib borgan mahsulot sotilganidan so'ng kutiladigan foyda ham sug'urta obyektiga sifatida baholanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Keltirilgan nazariy ma'lumotlarni amaliyot bilan bog'lash maqsadida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga «O'zbekinvest» sug'urta kompaniyasi tomonidan ko'rsatilayotgan sug'urta xizmatlari haqida to'xtalib o'tish muhim, deb hisoblaymiz. O'tgan davr mobaynida «O'zbekinvest» kompaniyasi tadbirkorlar, hunarmandlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar va fermerlar faoliyati hamda ularning mulkiy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan qator sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqdi.

Hozirgi vaqtda kompaniya ushbu yo'nalishdagi faoliyatini yanada takomillashtirib, tadbirkorlik faoliyati uchun yanada qulaylik yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Meva-sabzavot, kartoshka va poliz mahsulotlarini xarid qilish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori asosida tadbirkorlarga sug'urta himoyasini taqdim etish maqsadida yangi sug'urta mahsulotlari joriy etilmoqda.

Ushbu sug'urta mahsulotlaridan biri kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining o'z mahsulotlarini xaridorgacha yetkazish jarayonidagi qaltisliklarini sug'urtalashga mo'ljallangan «Meva-sabzavot va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashishni sug'urtalash» xizmatidir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur sug'urta mahsuloti mijozlarga tabiiy ofatlar, yuk tashish vositasining yo'l-transport hodisasiga uchrashi, shuningdek, yuklarni ortish va tushirish vaqtida yetkazilgan zararlarni qoplab berishni nazarda tutadi.

Yana bir sug'urta mahsuloti «Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning tadbirkorlik qaltisliklarini sug'urtalash» bo'lib, bunda qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlarning mulkiy manfaatlarini himoya qilish ko'zda tutilgan. Ushbu sug'urta xizmatida sug'urtalanuvchiga uning hamkori tomonidan majburiyatlarning bajarilmasligi oqibatida yetkazilgan zararlarni qoplanadi. Bu zararlarni quyidagilarni qamrab oladi: to'lovlarning amalga oshirilmasligi, mahsulotlarning yetkazib berilmasligi, sifatsiz mahsulotlarning yetkazilishi va boshqa shunga o'xshash holatlar.

Sug'urta xizmatlari bozoridan samarali foydalanishni amaliy jihatdan chuqurroq o'rganish maqsadida viloyat aholisi soniga nisbatan sug'urta mukofotlari hajmini tahlil qilish amalga oshirildi. Tadqiqotda aholi soni, yig'ilgan sug'urta mukofotlari hajmi hamda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'urta mukofotlari hajmi ko'rsatkichlari tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval. Namangan viloyati aholi soniga nisbatan to'g'ri keladigan sug'urta mukofotlari hajmi.

Ko'rsatkichlar nomi	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil
Aholi soni jami (ming kishi)	2699,6	2752,9	2810,8	2867,5	2931,1
Sug'urta kompaniyalari tomonidan yig'ilgan sug'urta mukofotlari hajmi (ming so'm)	21926054	45083561	60222902	76238639	95298298,8
Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sug'urta mukofotlari hajmi (so'm)	4414,8	8121,9	16377,0	26587,2	32512,8

Hududlardagi sug'urtaviy munosabatlarni rivojlantirish ko'rsatkichlarini belgilovchi muhim omillardan biri aholi soniga nisbatan to'g'ri keladigan sug'urta mukofotlari hajmidir. Ushbu ko'rsatkich yillar kesimida o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Masalan, 2018-yilda sug'urta mukofoti 4414,8 so'mni, 2019-yilda esa 8121,9 so'mni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilga kelib mazkur ko'rsatkich viloyat bo'yicha 32512,8 so'mga yetgan. Bu o'sish dinamikasi sakkiz baravardan ortiqni tashkil etgan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2022-yilda sug'urta mukofotlari hajmi 2018-yilga nisbatan 28098 so'mga ko'paygan. Bu ijobiy holat bo'lsa-da, o'sish dinamikasining asosan inflyatsiya hisobiga

taalluqli ekanligi tashvishga sabab bo'ladi. Shuningdek, mazkur o'sish tadbirkorlik subyektlarining sonini to'liq qamrab oladi, degan xulosani tasdiqlashdan yiroqdir (1-rasm).

1-rasm. Yalpi sug'urta mukofotlari tarkibida mintaqalarning ulushidagi o'zgarishlar dinamikasi (foizda)¹.

Sug'urta faoliyatiga oid ko'rsatkichlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, yalpi sug'urta mukofotlari tarkibida hududlarning ulushi turlicha bo'lib, so'nggi 10 yil davomida mamlakat miqyosida to'plangan sug'urta mukofotlari tarkibida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning ulushida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmagan. Respublika bo'yicha yig'ilgan umumiy sug'urta mukofotlari tarkibida Toshkent shahrining ulushi 2020-yilda 2012-yilga nisbatan 5,8 foizga kamaygan bo'lsa-da, 2022-yilda bu ko'rsatkich taqqoslanayotgan bazis davriga nisbatan 10,1 foiz yuqoriligicha qolgan. Ushbu holatni Toshkent shahrida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari sonining ko'pligi, moliyaviy holatining barqarorligi hamda ularning to'lov qobiliyatining yuqoriligi bilan izohlash mumkin.

Bundan tashqari, bir qator omillar ham mazkur holatga ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, respublikamizda faoliyat yuritayotgan sug'urta kompaniyalarining bosh idoralari asosan Toshkent shahrida joylashgan bo'lib, viloyatlarda ular faqat filiallar orqali xizmat ko'rsatadi. Ayni paytda viloyatlarda mustaqil ravishda faoliyat yuritadigan sug'urta kompaniyalari mavjud emas. Vaholanki, bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda sug'urta kompaniyalari tarkibi va tuzilmasi boshqacha tashkil etilgan. Bundan tashqari, sug'urta tariflarini belgilashda hududlarning tabiiy va iqtisodiy sharoitlari hamda tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy imkoniyatlari yetarli darajada e'tiborga olinmaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayrim hududlarda qurg'oqchilik, yog'ingarchilikning me'yoridan ortiq bo'lishi, kuchli shamollar, yer ko'chishi, sel, yomg'ir, do'l, chaqmoq kabi tabiiy ofatlar va yozgi haddan tashqari issiqlik yoki yer osti suvlarining yuqoriligi kabi omillar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari, ayniqsa, dehqon va fermer xo'jaliklarining faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarni Yangiqo'rg'on, Chortoq, Kosonsoy, Mingbuloq va Pop tumanlarida kuzatish mumkin.

Mazkur tumanlarda tadbirkorlik subyektlarining viloyat yalpi hududiy mahsulotidagi ulushi yuqori. Bizningcha, sug'urta tariflarini hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda belgilash tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy ko'mak berish imkonini oshiradi. Sug'urta mukofotlarining hududlar bo'yicha ulushida keyingi o'rinni Toshkent viloyati egallagan bo'lsa, eng past ko'rsatkich Sirdaryo viloyatiga to'g'ri keladi.

Toshkent shahridagi sug'urta kompaniyalari tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatilayotgan sug'urta xizmatlari sohasidagi raqobatni viloyatlardagi holat bilan taqqoslash qiyin. Chunki Toshkent shahrida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining soni va ularning moliyaviy imkoniyatlari viloyatlarga qaraganda ancha yuqori.

1 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги маълумотлари асосида тузилди.

Asosiy faoliyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan bog'liq bo'lgan tadbirkorlik subyektlarida sug'urtaviy risklar boshqa tarmoqlardagi risklardan farq qiladi. Ob-havoning noodatiy isishi yoki sovishi, yog'in miqdorining haddan tashqari ko'p yoki kam bo'lishi kabi tabiiy omillar bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday omillarni o'rganish va tahlil qilish tadqiqotimizning muhim masalalari qatoriga kiradi (2-jadval).

2-jadval. Tadbirkorlik subyektlarida tabiiy ofatlar ta'siridagi sug'urtaviy risklarni baholash mezonlari.

No	Tabiiy hodisalar nomi	Tabiiy hodisalarning xususiyatlari va mezonlari	Tabaqalashgan ta'sir ko'rsatkichlari
1.	Kuchli shamol	Maksimal shamol tezligi 15-24 m/s	1-5 6-10 11-14 15-20 21-24 25 undan yuqori
2.	Qasirg'a (shiddatli shamol)	Shamol qisqa muddatga keskin (bir necha daqiqa davomida, lekin 1 daqiqadan kam bo'lmasligi kerak) 15-24 m/s gacha kuchayishi	1-5 6-10 11-14 15-20 21-24 25 undan yuqori
3.	Qorbo'ron (izg'irin)	Tezligi 15 m/s va undan yuqori tezlikdagi shamol ta'sirida yuzadan qorning ko'chishi, davomiyligi 3 soatdan kam bo'lmagan meteorologik uzoqlik ko'rinishining 500-1000 m.gacha yomonlashishi	
4.	Tuman	Davomiyligi 3 soatdan kam bo'lmagan meteorologik uzoqlik ko'rinishining 50-1000 myetrgacha yomonlashishi	
5.	Kuchli yomg'ir (yomg'ir qor bilan)	Yog'ingarchilik miqdori 12 soat va undan kam vaqt ichida 15-29 m.m.	
6.	Kuchli qor	Yog'ingarchilik miqdori 12 soat va undan kam vaqt ichida 7-19 m.m	
7.	Do'l	Diametri 6-19 m.m bo'lgan do'l	1-5 6-10 11-15 16-19 20 undan yuqori
8.	Issiq ob-havo	May oyidan sentabr oyigacha bo'lgan davrda besh va undan ko'p kun davomida 4 S va undan yuqori bo'lgan maksimal harorat ko'rsatkichi	Issiq garmisel havolar

Yuqoridagi jadvalda tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy risklardan tashqari tabiiy risklar, jumladan kuchli shamol, shiddatli shamol, qorbo'ron (izg'irin), tuman, kuchli yomg'ir (yomg'ir qor bilan), kuchli qor, do'l va issiq ob-havo kabi omillar ta'siridagi sug'urtaviy risklarni baholash mezonlari keltirilgan. Unda tabiiy risklarning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi tadbirkorlik subyektlariga

ko'rsatadigan ta'sirini tabaqalashgan ko'rsatkichlar shkalasi berilgan. Ushbu shkala tadbirkorlik subyektlarida risk jarayonlarini tahlil qilish va ularning samarali faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Jadvaldagi ma'lumotlar asosida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida tabiiy risklar yuqori bo'lgan hududlarni quyidagicha guruhlashni taklif etamiz (3-jadval).

3-jadval. Namangan viloyati shahar va tumanlarida tabiiy hodisalarning mezonlarga ko'ra taqsimlanishi

№	Tabiiy hodisalarning mezonlari	Shahar va tumanlar		Shahar va tumanlar
		Soni	Foizi	
1.	Yuqori (9 va undan yuqori)	4	33,3	Namangan shahri, Uychi, Namangan, Kosonsoy
2.	O'rtacha (5-8)	6	58,0	To'raqo'rg'on, Uchqo'rg'on, Pop, Chortoq, Chust, Yangiqo'rg'on
3.	Past (4 va undan kam)	2	16,6	Norin, Mingbuloq

Tadbirkorlik faoliyatidagi tabiiy risklarni aniqlash va o'rganishda mezonlar bo'yicha guruhlash muhim ahamiyat kasb etadi. Taklif etilgan tizimga ko'ra, tabiiy risklar 3 asosiy mezon asosida guruhlashtiriladi. Yuqoridagi jadvalda tabiiy risklar 8 ta nom bo'yicha tasniflangan bo'lsa, taklif etilgan guruhlashda ular viloyatning Namangan shahar va tumanlar kesimida aniqroq keltirilgan.

- **Yuqori darajadagi tabiiy risklar:** Namangan shahar, Uychi, Namangan va Kosonsoy tumanlari (9 va undan yuqori).

- **O'rtacha darajadagi tabiiy risklar:** To'raqo'rg'on, Uchqo'rg'on, Pop, Chortoq, Chust va Yangiqo'rg'on tumanlari (5-8).

- **Past darajadagi tabiiy risklar:** Norin va Mingbuloq tumanlari (4 va undan kam).

Ushbu tabaqalash tabiiy risklarni aniqroq tahlil qilish va tadbirkorlik subyektlarining samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Viloyatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining sug'urtaviy himoyasi darajasini chuqurroq o'rganish maqsadida Namangan shahar, To'raqo'rg'on, Uchqo'rg'on, Chortoq va Namangan tumanlarida tanlanma kuzatish asosida anketa so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma natijalari quyidagicha:

1. Namangan shahri: O'rganilgan 24 ta tadbirkorlik subyektlarining faqat 5 tasi (21 foizi) shaxsiy sug'urta, 8 tasi (33 foizi) mulkiy sug'urta xizmatlaridan foydalangan. Javobgarlik va tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasi bo'yicha hech qanday sug'urtaviy munosabatlar mavjud emas.

2. Uchqo'rg'on tumani: 15 ta tadbirkorlik subyektlarining 8 tasi (53 foizi) mulkiy sug'urtadan, 7 tasi (47 foizi) javobgarlik sug'urtasidan foydalangan. Shaxsiy va tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasi kuzatilmagan.

3. Namangan tumani: Tadqiq etilgan 30 ta subyektlarining 20 tasi (67 foizi) mulkiy sug'urta, 12 tasi (40 foizi) shaxsiy sug'urta shartnomalarini tuzgan. Faqat 1 subyektlar javobgarlik va tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasidan foydalangan.

4. Chortoq tumani: O'ziga xos iqlim sharoitiga ega bo'lgan tumanda sug'urtaviy munosabatlar darajasi qoniqarsiz. O'rganilgan 24 ta subyektlar ichida faqat "Sahovat Shifo Med" MCHJ sug'urta shartnomasi tuzgan bo'lib, u faqat fuqarolik javobgarligiga oid majburiy sug'urtani amalga oshirgan.

5. To'raqo'rg'on tumani: Tadqiq etilgan 30 ta subyektlarining 20 tasi (67 foizi) uchinchi shaxslar oldidagi javobgarlik sug'urtasini, 6 tasi (20 foizi) shaxsiy sug'urtani, 3 tasi (10 foizi) mulkiy sug'urtani amalga oshirgan. Shuningdek, 5 tasi (17 foizi) tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasidan foydalangan.

Mazkur tahlillar shuni ko'rsatadiki, viloyatdagi tadbirkorlik subyektlarining sug'urtaviy faoliyati, ayniqsa, tadbirkorlik tavakkalchiliklari sug'urtasi bo'yicha qoniqarli darajada emas. Bu holat sug'urta xizmatlarini kengaytirish va hududlarning o'ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan sug'urta mahsulotlarini joriy etish zaruratini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalash iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Sug'urta mexanizmlari tadbirkorlik faoliyatini turli xavf-xatarlardan himoya qilish bilan birga, biznes muhitining barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish esa sug'urtalash tizimining samaradorligini oshiradi va mahalliy iqtisodiy sharoitlarga moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Tadqiqotda aniqlangan asosiy jihatlar shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy iqtisodiy sharoitlar, geografik omillar, tadbirkorlik turlarining o'ziga xosligi sug'urtalash mexanizmlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, sug'urtalash bozorida raqobat muhitini rivojlantirish, sug'urta qoplamalarining xilma-xilligini ta'minlash va tadbirkorlar uchun moliyaviy xavfsizlikni oshirish dolzarb masalalardandir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashda mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olish zarurati sug'urta tizimining rivojlanishini tezlashtiradi. Ushbu yondashuv tadbirkorlikni rivojlantirishga qo'shimcha rag'bat berib, iqtisodiy barqarorlik va investitsion jozibadorlikni oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, mintaqaviy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Полисова, Т. А. Теория и практика страхования предпринимательских рисков / Т. А. Полисова. – Москва: Финансы и статистика, 2014. – 320 с.
2. Ершов, Е. В. Страхование в системе экономической безопасности региона / Е. В. Ершов. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. – 256 с.
3. Хабибуллин, Р. С. Механизмы страховой защиты предпринимателей / Р. С. Хабибуллин. – Казань: Издательство Казанского университета, 2019. – 198 с.
4. Чумаченко, Е. А. Страховые рынки и их региональные особенности / Е. А. Чумаченко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 280 с.
5. Михайлова, И. А. Страхование: управление рисками бизнеса / И. А. Михайлова. – Москва: Альпина Паблицер, 2021. – 312 с.
6. Rejda, G. E. Principles of Risk Management and Insurance / G. E. Rejda, M. McNamara. – New York: Pearson, 2019. – 688 p.
7. Dorfman, M. S. Introduction to Risk Management and Insurance / M. S. Dorfman. – Boston: Prentice Hall, 2012. – 480 p.
8. Cummins, J. D. Handbook of International Insurance: Between Global Dynamics and Local Contingencies / J. D. Cummins, B. Venard. – Berlin: Springer, 2007. – 982 p.
9. Минаков, Н. В. Региональные страховые рынки: проблемы и перспективы развития / Н. В. Минаков. – Москва: Экономика, 2016. – 340 с.
10. Глазкова, А. Л. Страхование предпринимательской деятельности: теория и практика / А. Л. Глазкова. – Нижний Новгород: ННГУ, 2018. – 295 с.
11. Xodjayev Yu.Ch., Doschanova N.P. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. Toshkent, "Iqtisodiyot", 2008.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

